

**ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASÍ JOQARÍ BILIMLENDIRIW, ILIM HÁM
INNOVACIYA MINISTRILIGI**

**ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASÍ VETERINARIYA HÁM
SHARWASHÍLÍQTÍ RAWAJLANDÍRÍW KOMITETI**

**SAMARQAND MÁMLEKETLIK VETERINARIYA MEDICINASÍ,
SHARWASHÍLÍQ HÁM BIOTEXNOLOGIYALAR UNIVERSITETI
NÓKIS FILIALI**

**“ARALBOYÍ AYMAĞÍNDA SHARWASHÍLÍQTA INNOVACION
TEXNOLOGIYALAR HÁM RAWAJLANDÍRÍWDÍN KELESHEGI”
atamasındađı Respublikalıq ilimiy-ámeliy konferenciya materiyalları
TOPLAMÍ
25-aprel 2025-jıl**

**“OROL BO‘YI HUDUDIDA CHORVACHILIKDA INNOVATSION
TEXNOLOGIYALAR VA RIVOJLANTIRISHNING ISTIQBOLLARI”
mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari
TO‘PLAMI
25-aprel 2025-yil**

**СБОРНИК материалов
Республиканской научно-практической конференции
“ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ЖИВОТНОВОДСТВА В ПРИАРАЛЬЕ”
25 апреля, 2025 г**

NÓKIS-2025

**ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASÍ JOQARÍ BILIMLENDIRIW, ILIM HÁM
INNOVACIYA MINISTRILIGI**

**ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASÍ VETERINARIYA HÁM SHARWASHÍLÍQTÍ
RAWAJLANDÍRÍW KOMITETI**

**SAMARQAND MÁMLEKETLIK VETERINARIYA MEDICINASÍ,
SHARWASHÍLÍQ HÁM BIOTEXNOLOGIYALAR UNIVERSITETI
NÓKIS FILIALI**

**“ARALBOYÍ AYMAĞÍNDA SHARWASHÍLÍQTA INNOVACION
TEXNOLOGIYALAR HÁM RAWAJLANDÍRÍWDÍŃ KELESHEGI”
atamasındağı Respublikalıq ilimiy-ámeliy konferenciya materiyalları
TOPLAMÍ
25-aprel 2025-jil**

**“OROL BO‘YI HUDUDIDA CHORVACHILIKDA INNOVATSION
TEXNOLOGIYALAR VA RIVOJLANTIRISHNING ISTIQBOLLARI”
mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari
TO‘PLAMI
25-aprel 2025-yil**

**СБОРНИК материалов
Республиканской научно-практической конференции
“ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ЖИВОТНОВОДСТВА В ПРИАРАЛЬЕ”
25 апреля, 2025 г**

NÓKIS-2025

«Aralboyı aymağında sharwashılıqta innovacion texnologiyalar hám rawajlandırıwdıń keleshegi» atamasındaǵı Respublikalıq ilimiy hám ilimiy-texnikalıq konferenciya materialları: toplam // Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı. Nókis, 2025 jıl.-245 b.

Bul konferenciya Ózbekstan Respublikası Joqarı bilimlendiriw, ilim hám innovaciya ministrliginiń 2024-jıl 27-dekabrdegi “2025-jılda xalıq aralıq hám respublikalıq kólemindegi ótkeriletuǵın ilimiy hám ilimiy-texnikalıq ilajların tastıyıqlaw haqqında”ǵı 490-sanlı buyırǵına muwapıq ótkizildi.

Toplam materiallarınan veterinariya hám sharwashılıq tarawındaǵı JOO hám ilimiy izertlew institutlarında ilimiy-izertlewler alıp barıp atırǵan professor-oqıtıwshılar, jas ilimpazlar, doktorantlar, erkin izleniwshiler, magistrantlar hám ziyrek talabalar paydalanıwı múmkin.

Toplam: Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı Keńesi tárepinen baspadan shıǵarıwǵa usınılǵan.

Esletpe: Konferenciya materialları toplamǵa kiritilgen maqalalardıń mazmunı ushın baspaxana hám shólkemlestiriwshi komitet juwapker emes. Maqalalar avtorlar tárepinen keltirilgen maǵlıwmatlar tiykarında baspadan shıǵarıldı.

KONFERENCIYA SHÓLKEMLESTIRIWSHI KOMITETI

1. A.T.Esimbetov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı direktorı, b.i.d., professor, shólkemlestiriwshi komitet baslıǵı
2. X.B.Yunusov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti rektori b.i.d professor, aǵza
3. Sh.D.Avezimbetov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı ilimiy isler hám innovaciya boyınsha direktor orınbasarı, v.i.k., shólkemlestiriwshi komitet baslıǵı orınbasarı
4. S.U.Mavlanov - Ózbekstan Respublikası Veterinariya hám sharwashılıqtı rawajlandırıw komiteti basqarma baslıǵı orınbasarı, v.i.d, professor, aǵza
5. T.I.Taylakov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universitetiniń ilimiy isler hám innovaciya boyınsha prorektor, v.i.f.d. aǵza
6. Q.M.Atanazarov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı Oqıw isleri boyınsha direktor orınbasarı, b.i.k., aǵza
7. A.B.Mambetnazarov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı Ilimiy izertlewler, innovaciya hám ilimiy pedagog kadrlar tayarlaw bólimi baslıǵı, a.x.i.d, docent, aǵza
8. A.J.Kaniyazov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Veterinariya hám zoinjeneriya” fakulteti dekanı, b.i.f.d. (PhD), aǵza
9. X.A.Mamatov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Zoinjeneriya” kafedrası baslıǵı, a.x.i.f.d. (PhD), aǵza
10. R.U.Turganbaev - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Zoinjeneriya” kafedrası professorı, a.x.i.d., aǵza
11. X.Yu.Arziev - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Veterinarya medicinası hám farmokologiyası” kafedrası baslıǵı, v.i.k., aǵza
12. P.Z.Xojalepesov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Ekonomika hám gumanitar pánler” kafedrası baslıǵı, e.i.k., docent, aǵza
13. R.M.Rzaev - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Veterinariya diagnostikası hám azıq-awqat qáswipsizligi” kafedrası baslıǵı, b.i.f.d. (PhD), docent, aǵza
14. A.I.Kamalova - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Veterinarya medicinası hám farmokologiyası” kafedrası assistenti v.i.b.f.d. (PhD) shólkemlestiriw komitet xatkeri

o‘simliklari, efemer va efemeroidlarning ko‘pligi bilan ajralib turadi. Markaziy yaylovlar taxminan 3 mln gektar maydonni egallaydi, hosildorligi gektariga 2,3 sentner. Ularning aksariyat qismini past bo‘yli biyurg‘unzorlar tashkil etadi. Janubiy yaylovlar 2,2 mln gektar maydonni egallaydi, hosildorligi gektariga 2,1 sentner. Bu erda ham biyurg‘un yaylovlari ustunlik qiladi.

Ustyurt yaylovlarida echkilar yil davomida boqish mavsumlar va yillar bo‘yicha ozuqa massasi hosilining keskin o‘zgaruvchanligini, alohida o‘simliklar va umuman o‘t qoplaminin rivojlanish fenologiyasining o‘ziga xosligini, ularning kimyoviy tarkibi va ozuqaviy qiymatini belgilaydi. Ustyurt yaylovlarining muhim xususiyatlaridan biri ozuqabop o‘simliklar kimyoviy tarkibining vegetatsiya fazalari va yil fasllari bo‘yicha sezilarli darajada o‘zgarishidir.

Ustyurt platosi yaylovlarining hosildorlik holatini yaxshilash borasida birinchi navbatda, ozuqa o‘simliklarini ekish orqali melioratsiya ishlarini olib borish, shuningdek, hayvonlarni suv bilan ta‘minlash uchun quduqlar sonini ko‘paytirish zarur.

Xulosa qilib aytganda, Ustyurt platosi hududi katta xalq xo‘jalik ahamiyatiga ega. O‘simlik dunyosidan oqilona foydalanish, sug‘orish va fitomelioratsiyani yaxshilash Ustyurt hududida yaylovlar maydonini sezilarli darajada kengaytirish imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Chorvachilik mahsulotlari ishlab chiqarishni ko‘paytirish hisobiga oziq-ovqat xavfsizligini ta‘minlash, ishlab chiqarishning zamonaviy usullarini keng joriy etish” to‘g‘risidagi 2022 yil 8 fevral PQ-120-sonli qarori.

2. Айимбетов Н.К., Тлеумуратова Б.С. Растительной покров приморской полосы плато Устюрта. Конференция. Динамика и потенциал природной среды Каралакалпакстана. Нукус. 2017. С.89-90.

3. Бегжанова. Г.Т. Современное состояние пастбищ плато Устюрт. Теория и практика современной науки. №6 (48) С.101-103.

QARAQALPAQSTAN RESPUBLIKASI SUW MASHQALALARI HÁM SUW SAPASI INDIKATOR KÓRSETKISHLERI

K.M. Atanazarov

*Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası sharwashiliq hám
biotexnologiyalar universiteti Nókis filiali*

Qaraqalpaqstan Respublikası geografialiq tárepten suw muǵdardları jetispeytuǵın hám taza ishimlik suw mashqalaları keskinlesken shól, yarım shól

zonasında jaylasqan. Sonlıqtanda suw resurslarınan aqılğa uǵpas paydalanıw, suw qorların saqlaw, pataslanıwlarıń aldın alıw, ásirese halıqtı ishımlık awız suwı menen támiyinlew hám xalqtı taza suw támiyinlewdiń ilimiy tiykarların islep shıǵıw olardıń negizinde regionallıq hám mámleketlik dárejedegi baǵdarlı is-ilajlardı alıp barıw áhmiyetli wazıypalardan biri esaplanadı.

Qaraqalpaqstan Respublikası suw mashqalaları hám suw dereklerine qoyılatusın sapa kórsetkishlerin ekologiyalıq jaqtan izertlew, tiykarǵı indikatorlıq kórsetkishlerdi qollanıw arqalı suw sapasın bahalaw áhmiyetli wazıypalardan biri esaplanadı.

Maqalada Respublikamız suw mashqalaları, suw derekleri suw sapası kórsetkishleri arqalı bahalawdan ibarat. Alda qoyǵan maqsetimizden kelip shıqqan halda Ózbekistan suw resurslarına sıptalması hám suw jetispewshilik jaǵdayında suw sapa kórsetkishlerine ekologiyalıq indikatorlar arqalı baha berildi.

Qaraqalpaqstan Respublikası aymaǵında suw resursları boyınsha tájiriyebe hám izertlew barısındaǵı baǵdarlar, pikir hám usınıslar tiykarınan ekonomika tarawların sonıń ishinde, balıqshılıq xojalıqların suw menen támiyinlewge qaratılǵan. Sonlıqtanda, respublikada bar bolǵan suw dereklerinen únemli paydalanıwdı, olardıń sanitariyalıq-gigienalıq tárepten bahalaw tiyisli shólkemlerdiń imkaniyatın esapqa alǵan halda maqsetli baǵdarlı is ilajlar islep shıǵıw tiykarǵı wazıypalardan biri esaplanadı.

İzertlewlerdiń metodologiyalıq tiykarı negizinde Qaraqalpaqstan Respublikası aymaǵında suw mashqalaların izertlew hám dúnya júzi keń jámáátshiligi tárepinen qabıl etilgen ekologiyalıq indikator kórsetkishler arqalı balıqshılıq hawızleri suw sapası kórsetikshlerine sıptalama berildi. Bul izertlewler tiykarınan ekologiyalıq hám geoximiyalıq kóz-qarastan bahalandı.

Suw sapalıq kórsetkishleri izertlewlerdiń metodologiyalıq tiykarı gidrofizikalıq (T, tok ótkeriwshenligi, tıǵızlıǵı, basımı) hám ximiyalıq kórsetkishleri tiykarǵı hám qosımsha SO_4^{2-} , Cl^- , HCO_3^- , Na^+ , K^+ , Ca^{++} , Mg^{++} elementler bolıp bólinedi. Mine bul kórsetkishlerdiń barlıǵı derlik islep shıǵarılǵan suwlardı sapasın anıqlaw boyınsha metodikalıq kórsetpeler «Jer ústi suwlarınıń suw sapasın anıqlaw» Mámleketlik standartlar tiykarında, sonday-aq Stroganova, Buzinova (1982), Novikova (1991), Talskix (1999) Alekina (1953) metodikalıq analizlew usılları tiykarında anıqladıq.

Suw resursların ÓzR ekologiya, qorshaǵan ortalıqtı qorǵaw hám ıqlım ázgerisleri ministrligi tárepinen belgilengen hám mámleketimiz tárepinen qabıl etilgen suwlardı ekologiyalıq indikatorlar menen bahalawdaǵı kórsetikshler arqalı bahalandı.

Qaraqalpaqstannıń jer ústi suwlarınıń birden-bir suw deregi Ámiwdárya esaplanadı. Dárya Pamir tawlarınan baslanadı. Sonlıqtan, Ámiwdárya regionındaǵı barlıq suwların rejimine tikkeley tásir jasaydı hám respublikanıń barlıq xalıq-xojalıǵı kompleksiniń rawajlanıw dárejesinde belgileydi. Dáryanıń tiykarǵı salaları Vaxsh, Pyandj, Surxandárya dáryaları esaplanadı. Vaxsh hám Pyandj Ámiwdárya jıllıq suw sarpınıń 80-82% beredi. Dárya qar hám muzlıqlardan toyınadı. Ámiwdárya suw sarpı kóbinese ósimlikler hám eginlerdiń vegetatsiya dáwirine tuwra keledi hám olardıń suwǵa bolǵan talabın 5-6 ay dawamında támiyinlep turadı. Ámiwdárya bir neshe mámleketler territoriyasınan aǵıp ótedi. Aral teńizi basseynindegi suwlar Oraylıq Aziya mámleketleri tárepinen birgelikte isletiledi. Ámiwdárya taw kóllerindegi suw zapasları 46 km^3 tuwra keledi [1,4,5].

Qubla Aralboyı regionındaǵı jańalanıp turıwshı suw resursları jer ústi hám jer astı suwları muǵdarlarınan quralǵan, sonıń menen birge olar awıl xojalıǵında hım antropogen paydalanıwdan qaytqan suw (kollektor hám drenaj suwlar) esabına toyınadı. Aral teńizi háwızinde 2 iri dárya basswyni ámeldegi: arqada Sırdarya hám qublada Ámiwdárya. Bul tiykarǵı dáryalar ortasında Zarafshan dáryasında ámelde bolıp, ol Ámiwdáryanıń burınǵı tarmaǵı bolıp tabıladı. Dariya basseynleriniń ayrıqsha qásiyetlerinen biri, onıń ush zona bóliniwi:

- a) aǵımdıń qalıplesiwi zonası (tawlıq aymaqlarda aǵımdıń qalıplesiw zonası);
- b) tranzit hám aǵımı tarqalıw zonası;
- v) delta (dariya tómengi) zonaları.

Ádetde aǵıs qalıplesiwi zonasında derlik antropogen ózgerisler baqlanbaydı, biraq sol zona shegarasında iri gidroinshaatlar hám suw saqlaǵıshları qurılısı sebepli dárya tómén aǵısları aymaqlarında aǵıs tártibi keskin ózgeredi.

Tranzit hám aǵımdı tarqatıw zonasında pútkil gidrologik cikal hám aǵıs, dáryalar hám aymaq ortasındaǵı óz-ara tásiiri nátiyjesinde ózgeredi. Bul óz-ara tásir suwǵarılatusın maydanlar ushın dáryalardan suw alıw hám qaytarılıp atırǵan aǵın suwdı, olardıń quramındaǵı duzlar menen hám de awıl xojalıǵında paydalanılǵan ximiyalıq elementlardıń dáryalardı taslanıwı menen xarakterlenedi [2,3].

Amiydáriya erte báhárde mart ayınan baslap kún ısıp baslaǵanǵa shekem, qarlar erip, dáslepki báhár jawınları, dárya suwına taslanadı, bul onıń aǵımında, taw janbawırlarında ásirese kúshli boladı. Iyun hám iyul aylarına kelip joqarı tawlardaǵı qar menen mızlıqlar kóbirek erip, dáryanıń ekinshi bar tolıwına sebep boladı. Ámiwdárya suw avgust ayınan baslap azaya baslaydı, bul hal tap yanvar ayına shekem dawam etedi. Ámiwdáryanıń joqarı aǵımı tawlar arasınan ótip, dariya jaǵalawların juwıp, topıraq bólekshelerin kóplegen aǵızıp ketedi. Sol sebepli de

Ámiwdárya suwı júdá ılaylı boladı. Ámiwdárya ılaylılıǵı tárepten dúnyadaǵı dáryalar ishinde birinshi orında turadı. May ayında hádden tıs ılaylı bolıp, noyabr-dekabr aylarına kelip bir qansha tınıp qaladı.

Ámiwdáryanıń ortasha suw sarpı $78,5 \text{ km}^3$ tı quraydı. Bul suwdıń $43\text{-}52 \text{ km}^3$ bólegi xalıq-aralıq kelisimge muwapıq Ózbekstanǵa ajratılǵan. Aral teńizi basseyninde jıynalatuǵın suwdıń muǵdarı $117,7 \text{ km}^3$ ǵa teń. Sonıń $108,4 \text{ km}^3$ muǵdarı suwǵarıwǵa sarp boladı.

Oraylıq Aziya mámleketleri boyınsha Ámiwdárya suwınıń qalıplesiwi hám bólistiriliwi tómendegi súwrette kórsetilgen.

Bul kestede Ámiwdárya suw muǵdarların eń kem dárejede qabıl etiwsh Ózbekstan hám Qırǵızstan mámleketleri bolıp esaplanadı. Sonıń menen birge keyngi jıllarda Ámiwdárya suwınan paydalanıwda Afǵanıstanda kanal qazılıw jolǵa qoymaқта. Yagınıy uzınlıǵı 300 km shamalas bolǵan kanal qurlıs isleri 2022 jıldan baslangan.

Ámiwdáryanıń joqarı aǵımında organizmler júdá kem ushraydı. Sebebi dárya suw muǵdarı hám aǵısı joqarı bolıp, bul jerlerde jaǵaların juwıp hádden tıs ılaylılanıp kúshki aǵısta boladı hámde bul jaǵday balıqlardıń kóbeyiwine, olardıń azıq ob'ektleriniń qalıplesiwine múmkinshilik bermeydi. Biraq Ámiwdárya orta hám tómen aǵıslarında haywanat álemi hár túrliligi menen ajralıp turadı. Ámiwdáryada balıqlardıń 35 ten aslam túri ushrasadı. Balıq ıshqıpaızları Ámiwdáryadan sazan, siwen, ılaqa, xan balıq, Ámiwdárya gúrek murın balıǵı, shortsn balıq sıyaqlılardı ań qılıw múmkinligin jaqsı bileđi. Bunnan basqa kóbinese shabaq balıq, elets balıǵı, kók torta balıǵı, qızıl qanat balıq, aq marqa, xramulya, aral suweni, turkistan suweni, aq balıq, osman balıq, aral may balıǵı,

bistryanka, taban balıq, aq shabaq, ılaqa, sıla, alabuğa balıq (okun), gambuziya hám basqada balıqlar usrasadı.

Keyingi jıllardağı Qaraqalpaqstan Respublikası, ásirese Ámiwdáryanıń tómeni jaǵalawlarındaǵı ekologiyalıq jaǵdaydıń keskinlesiw, suw resurslarınan únemsiz paydalanıw aqıbetleri nátiyjesinde, bul jerdegi suw resursları haqqında maǵlıwmatlardı kóplegen ilim izertlew hám basqada shólkem, kárxanalar tárepinen izertlenip kelinbekte. Ámiwdárya suwınıń minerallasuwı ózgermeli bolıp, ásiresi máwsimler dinamikasında kúzetiledi.

Suw - bul bahalı tábiyiy resurs, tirishiliktin tiykarın qurawshı zat almasıw protsessinde áhmiyetli roldi oynaydı. Suw sanaat hám de awıl xojalıǵında úlken áhmiyetke iye. Suwǵa talap júdá kúshli hám de jıl sayın óspekte. Dúnya júzinde bır jıllıq suwdan paydalanıw barlıq suw menen támiyinlewshi túrler boyınsha 3300-3500 km² quraydı. Bunda 70% suwdan paydalanıw awıl xojalıǵına tuwra keledi.

Ózbekistan Respublikasında alınǵan dushshı suwdıń 86 % awıl xojalıǵında 7% sanaattıń túrli tarmaqlarında, 1 % kommunal xojalıǵında isletiledi, 1,5 % bolsa puwlanıp ketedi.

Tómendegi kestede Ámiwdáryanıń tómeni jaǵalawlarındaǵı iri suwǵarıw kanalları qurılǵan jılları hám suw sarplanıw boyınsha maǵlumattar keltirilgen (1-keste)

1-keste

Ámiwdáryanıń tómeni jaǵalawlarındaǵı iri suwǵarıw kanalları

№	Kanallar atı	Iske túsken waqtı	Uzınlıǵı, km	Ótkeriwshenligi m ² /sek
1	Doslıq (Qızketken)	1935	25,2	365,0
2	Kattagar	1973	16,6	30,0
3	Quwanış-jarma	1935	69,0	210,0
4	Kegeyli	1935	55,6	160,0
5	Abad-yarmış	1959	26,0	25,0
6	Xalıqabad	1973	24,0	25,0
7	Ótkizgishler	1977	13,5	247,0
8	Abad-jap	1984	24,0	25,0
	Jámi		253,0	

Suw resurslarınıń pataslanıwı suw hawızlerinde qolaysızlıqlar jánede paydalanıwǵa qáwip tuwdırıp xalıq xojalıǵına, den sawlıqqa hám xalıq qáwipsizligine úlken zıyan keltiredi.

Suwdan únemli paydalanıwdı turmısqa engiziw ushın, suwdan paydalanatuǵın xojalıqlar arasında bar suwsaqlaǵıshlar, kóller, suwǵarıw tarmaqları, artezian suwları menen izeykeshlerdi esapqa alıp, olardıń xalıq

xojalıǵın rawajlandırıwǵa qosatuǵın úlesin ekonomikalıq jaqtan esaplaw úlken áhmiyetke iye bolıp esaplanadı.

Keyingi jılları Aral basseyninde suw resurslarına tábiyy hám antropogen faktorlardıń tásirleri nátiyjesinde ishimlik suw mashqalaları hájij alıwı kúzetilmekte. Sonlıqtanda, Qaraqalpaqstan respublikası aymaǵında Ámiwdárya suwınıń kóplep sarıplanıwı sebebinen onıń muǵdarı kemeydi. Qaraqalpaqstannıń arqa rayonlarında suw tamtarıslıǵı juzege keldi, ayırım rayonlarda egislik maydanlardan shıǵarılǵan aǵın qashırma-izzey suwlardıń dáryaǵa qayta quyılıwı nátiyjesinde dárya suwınıń sapalıq kórsetkishleri hám suw tarmaqlarınıń gidroximiyalıq hám gidrobiologiyalıq jaǵdayı tómenledi) [2,7].

Ekologiya qáwipsizlik mashqalası álleqashan milliy hám mámleketlik sheńberden shıǵıp, bugin insanıyattıń ulıwma mashqalasına aylanǵan. Sonlıqtanda qorshaǵan ortalıq resursların, sonıń ishinde suw resursların tuwrıdan tuwrı yamasa keri paydalanıwda qorshaǵan ortalıq jaǵdayın ózgerislerin indikatorlar tásirinde anıqlaw áhmiyetli wazıypalardan biri esaplanadı.

Ekologiyalıq indikatorlar ekologiyalıq sistemalarda ózgeris (protsess) hám qublislardı anıqlaw yamasa bahalaw klassifikatsiyaları, sol sistemalarǵa ózgerislerdi sanlıq yamasa sapalıq bahalawda sol sistemalarǵa tán belgi hem qásiyetleri jıyındısı bolıp indikatorlar ózgeris yamasa qublislardıń óz shegeralarınan shıǵıp baratırǵan qásiyetlerin tolıq sáwlelendiriwinde. Ekologiyalıq indikatorlar kriteriyaları bir neshshe tipte bolıwı múmkin. Házirgi waqıtta dúnya júzinde turaqlı rawajlanıw indikatorların hem kriteriyaların islep shıǵıw jedellik penen ámelge asırılmaqta. Bul boyınsha birqansha jetekshi xalıqaralıq shólkemler BMSH, Dúnya júzlik bankı, Ekonomikalıq birge islesiw hám rawajlanıw boyınsha mámleketler shólkemi (OESR), Evropa komissısı, Qorshaǵan ortalıq mashqalaları boyınsha ilimi komitet (SCOPE) h.t.b. (www.eolss.net., Indicators of Sustainable Development, UN Depart.1994) [6,7,8].

Bul máselelerdi sheshiliwinde turaqlı rawajlanıw indikatorları tolıq islenip bolındı dep aytıwǵa ele erte, biraq hár qıylı masshtabdaǵı sistemalar indikatorları haqqında usınıslar bar. Bular tiykarınan globallıq, regionallıq, milliy, jergilikli, tarawlıq, xátteki ayırım elatlı punktler hám kárxanalar ushın indikatorlar usınıs etilgen.

Qaraqalpaqstan sharayatında suw indikatorlıq anıqlawdıń tiykarǵı indikatorlıq kórsetkishleri berilgen. Bunda suw quramındaǵı ximiyalıq birikpelerdi biliw, suw obektiniń ulıwma sanitariya-gigienalıq baha beriwde anıqlanıwı tiyis komponentler izertlenip barılıwı usınıs etilgen

Suw sapasın anıqlawdıń tiykarǵı indikatorlıq kórsetkishleri

№	Suw sapası kórsetkishleri	Anıqlanıwı tiyis kórsetkishler	İndikatorlıq bahalanıw dárejesi
1	Fizikalıq	Temperatura, tok ótkeriwshenlik, tereńlik,	Ximiyalıq birikpelerdi biliw, suw obektiniń ulıwma sanitariyalıq jaǵdayın anıqlaw
2	Organoleptikalıq	Tııqlıq, iyis, qurǵaq qaldı, dám,	Fizik, organoleptik bahalawlar, Mineral hám organik pataslanıwlardı ajratıw, gazlik quramın biliw
3	Mikrobiologiyalıq	Koli-titr, Koli indeks, bakteriyalar sanı, Koli-fagler, BOE sanı h.t.b.	Mikrobiologiyalıq jaǵdayın anıqlaw, dezinfektsiya jaǵdayına baha beriw, xloridpanıú dárejesin biliw
4	Gidrobiologiyalıq	Zooplankton, zoobentos, fitoplankton, fitobentos, ixtifauna h.t.b.	Gidrobiologiyalıq jaǵdayın biliw, gidrobiontlar haqqında túsini alıw
5	Ximiyalıq	pH kórsetkishi.	Ximiyalıq baha beriw
5A	Tiykarǵı ionlıq quramı	Duzlılıǵı, Na+K, Ca, Mg, HCO ₃ , HSO ₄ , Cl.	Tiykarǵı ionlıq qurman biliw
5B	Biogenlik elementler	NO ₃ , NO ₂ , NH, PO ₄ ,	Suw obektleriniń qashan oprganik hám mineral pataslanǵanlıǵın sanitariyalıq-gigienalıq baha beriw
5V	Awır metallar	Cr, Mn, Zn, Sn, Pb	Suw qattılıǵı kaysı elementke baylanıslı ekenligi, awır metallar menen pataslanǵanlıq dárejesi
5G	Organik birikpeler	Fenol, neft hám neft ónimleri	Organik birikpeler menen pataslanǵanlıq dárejesin, toksikologiyalıq baha beriwde

Joqarıda keltirilgen kestede suw sapasın anıqlawdıń tiykarǵı indikatorlıq kórsetkishleri sıpatında onıń quramındaǵı ximiyalıq birikpelerdi biliw, suw obektiniń ulıwma sanitariyalıq jaǵdayın anıqlaw, fizik, organoleptik bahalawlar, mineral hám organik pataslanıwlardı ajratıw, gazlik quramın biliw, mikrobiologiyalıq jaǵdayın anıqlaw, dezinfektsiya jaǵdayına baha beriw, xloridpanıú dárejesin, gidrobiologiyalıq jaǵdayın biliw, gidrobiontlar haqqında túsini alıw, sonday-aq suw obektleriniń qashan organikalıq hám mineral pataslanǵanlıǵın sanitariyalıq-gigienalıq baha beriwde anıqlanıwı tiyis komponentler berilgen.

Juwmaqlastırıp aytqanda Qaraqalpaqstan Respublikası tiykarınan shól yarım shól zonasında jaylasqanlıǵı bul jerdegi hár qanday suw obektlerine ekologiyalıq faktor sıpatında ekologiyalıq, sanitariya-gigienalıq táreplerin úyreniw bahalaw áhmiyetli orın tutadı.

Qaraqalpaqstan Respublikası tiykarǵı suw resurslarının deregi olda bolsa, Oraylıq Aziyaga iri dáryalardan biri esaplangan Ámidárya suwı esaplanadı. Keyingi jılları Ámiwdárya suwı muǵdarlarınıń kemeyiwı menen bul regionda hár qıylı ózgerisler júzege kelmekte. Ámiwdárya tómengi jaǵalawındaǵı burınnan tariyxıy dúzilgen ekosistemalar hár qıylı quramalı bolǵan qubılıslar nátiyjesinde ózgerdi. Usı ózgerislerdiń baslı sebeplerinen biri bul regiondagı suw muǵdarları hám suw sapası menen tikkeley baylanıslı.

Paydalanılǵan ádebiyatlar

1. Абдиров Ч.А. и др. «Качество поверхностных вод низовьев Амударьи в условиях зарегулирования речного стока» Ташкент ФАН 1996 124 с.
2. Атаназаров К.М. К вопросу системы управления качеством воды водных экосистем Южного Приарля в связи с усилением влияния антропогенных факторов. /В сб.тез.Межд.научн.практ.конф. «Проблемы рационального использования и охрана биоресурсов Южного Приаралья» Нукус,2010. 65-66 с.
3. Atanazarov K., Davletmuratova V., Kidirbaeva A. GIS technologies for assessing hydroecological state of rivers in the Aral sea basin. -/BIO Web of Conferences 113, 04011 (2024) <https://doi.org/10.1051/bioconf/202411304011> INTERAGROMASH, 2024.
4. Индикаторы устойчивого развития России (эколого-экономич.аспекты). /Под ред. С.Н. Бобылева, П.А. Макеенко – М.: ТсПРП, 2001. – 220 с.
5. Гидрогеологическая и экологическая программа. ЮНЕСКО, Париж 2000. 76 с.
6. Стратегия и проблемы устойчивого развития России в ХХИ веке/ Под редакцией А.Г. Гранберга, В.И. Данилова-Данильяна, М.М. Циканова, Э.С. Шопхоева.-М.: ЗАО «Издательство «Экономика».2002.-414с.